

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 10 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 10

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 10

ТОШКЕНТ-2023

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Худайкулов Тулқин Дўстбобоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз далаат педагогика институти

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

1. Саидмухтар Аббаров АБУ РАЙҲОН БЕРУНИЙНИНГ ЖАҲОН ЦИВИЛИЗАЦИЯСИГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ....4	
2. Абдурахмон Абдухалимов ФАРҲОНА ВИЛОЯТИДА ТИББИЙ МУАССАСАЛАР ФАОЛИЯТИНИНГ ЙЎЛГА ҚЎЙИЛИШИ.....10	10
3. Феруза Амонова САНОАТ МОЛИЯСИ ЁҲУД ИҚТИСОДИЙ ФАОЛИЯТ.....18	18
4. O‘g‘iloy Bozorova O‘ZBEKISTON SSRDA LOTIN ALIFBOSIGA O‘TISHNING QONUNIY ASOSLARI VA MAORIF XODIMLARINING ISHTIROKI.....27	27
5. Faxriddin Yormatov YANGI O‘ZBEKISTONDA NURONIYLARGA HAR TOMONLAMA HURMAT VA EHTIROM KO‘RSATISHDAGI TIZIMLI O‘ZGARISHLAR.....35	35
6. Faxriddin Yormatov, Nurullo Tursunov MUSTAQILLIK YILLARIDA NURONIYLARNI IJTIMOIIY HIMOYALASH MASALALARI: MUAMMOLAR VA NATIJALAR.....44	44
7. Farhod Maqsudov TOG‘LI USTRUSHONA KO‘CHMANCHILARI O‘RNASHUV EKOLOGIYASI HAQIDA.....53	53
8. Ulmas Muminov MAHALLADA MA‘NAVIY TAHDIDLARNING YOSHLAR TARBIYASIGA TA‘SIRI.....58	58
9. Maftuna Rajabova SHARQ VA G‘ARB MUTAFAKKIRLARINING ILMIIY QARASHLARIDA TOLERANTLIK MASALASI.....63	63
10. Икромжон Умаров ЎЗБЕК ҚАТАҲОН УРУҒИНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШ ТАРИХИ.....70	70
11. Бахтиёр Халмуратов ЎЗБЕК ХАЛҚИНИНГ СУВ ИНШООТЛАРИ ВА УНИНГ МУҲОФАЗАСИГА ДОИР ҚАРАШЛАРИ (тарихий-этнографик таҳлил).....83	83
12. Nafisa Hayotova 1920-1990 YILLARDA BUXORO SHAHARSOZLIGI: TARAQQIYOT VA TANAZZUL.....91	91

Maftuna Ikrom qizi Rajabova,
O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti
tayanch doktoranti

SHARQ VA G‘ARB MUTAFAKKIRLARINING ILMIIY QARASHLARIDA TOLERANTLIK MASALASI

For citation: Maftuna I. Rajabova. THE ISSUE OF TOLERANCE IN THE SCIENTIFIC VIEWS OF EASTERN AND WESTERN THINKERS. Look to the past. 2023, vol. 6, issue 10, pp.63-69

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8419511>

ANNOTATSIYA

Ilmiy maqolada Sharq va G‘arb mutafakkirlarining dunyoqarashi va asarlarida “tolerantlik g‘oyasi”ning aks ettirilishi yoritilgan. Shuningdek, mazkur maqolada tolerantlik tushunchasini tarixiy va siyosiy kontekstda hamda xalqaro munosabatlar kesimida shakllantirish muammosi o‘rganilgan va ilmiy tahlil qilingan.

Jahon miqyosida xalqaro aloqalar kengayib borayotgan zamonaviy globallashuv davrida o‘zaro mehr-oqibat, ishonch, hamkorlik va tinchlikka asoslangan tolerantlik omilining o‘rni va ro‘li nihoyatda kattadir. Tolerantlik jamiyat va davlat hayotining ajralmas bir qismi bo‘lib, inson va uning taraqqiyoti tarixida muhim ro‘l o‘ynaydi. So‘nggi yillarda tolerantlik kategoriyasi va uning zamonaviy xalqaro munosabatlar tizimidagi muhimo‘rnini tadqiq etish zamonaviy ijtimoiy-falsafiy, siyosiy va tarix fanlari oldida turgan dolzarb ilmiy yo‘nalishga aylanib ulgurgan.

Kalit so‘zlari: tolerantlik, intolerantlik, Xalqaro munosabatlar, konsepsiya, Aristotel, oltin oraliq, bag‘rikenglikka maktub.

Мафтуна Икромовна Раджабова,
Узбекский государственный университет мировых языков
докторант PhD

ПРОБЛЕМА ТОЛЕРАНТНОСТИ В НАУЧНЫХ ВЗГЛЯДАХ ВОСТОЧНЫХ И ЗАПАДНЫХ МЫСЛИТЕЛЕЙ

АННОТАЦИЯ

В научной статье освещается отражение «идеи толерантности» в мировоззрении и творчестве восточных и западных мыслителей. Также в данной статье исследуется и научно анализируется проблема формирования понятия толерантности в историко-политическом контексте и в сфере международных отношений.

В эпоху современной глобализации, когда международные отношения расширяются в глобальном масштабе, чрезвычайно важно место и роль фактора толерантности, основанного на взаимной доброте, доверии, сотрудничестве и мире. Толерантность является неотъемлемой частью жизни общества и государства и играет важную роль в истории человека и его

развития. В последние годы изучение категории толерантности и ее важного места в системе современных международных отношений стало актуальным научным направлением, стоящим перед современными социально-философскими, политическими и историческими науками.

Ключевые слова: толерантность, интолерантность, международные отношения, концепция, Аристотель, золотой интервал, письмо к толерантности.

Maftuna I. Rajabova,

Uzbekistan State University of World Languages

PhD doctoral

THE ISSUE OF TOLERANCE IN THE SCIENTIFIC VIEWS OF EASTERN AND WESTERN THINKERS

ABSTRACT

The scientific article highlights the reflection of the "idea of tolerance" in the worldview and works of Eastern and Western thinkers. Also, in this article, the problem of forming the concept of tolerance in the historical and political context and in the field of international relations is studied and scientifically analyzed.

In the era of modern globalization, when international relations are expanding on a global scale, the place and role of the factor of tolerance based on mutual kindness, trust, cooperation and peace is extremely important. Tolerance is an integral part of society and state life and plays an important role in the history of man and his development. In recent years, the study of the category of tolerance and its important place in the system of modern international relations has become an actual scientific direction facing modern socio-philosophical, political and historical sciences.

Index Terms: tolerance, intolerance, international relations, concept, Aristotle, golden interval, letter to tolerance.

1. Dolzarbligi:

Bugungi shiddat bilan o'zgarib, yangilanib borayotgan dunyoda o'zaro mehr-oqibat, ishonch va hamdardlikka asoslangan tolerantlik omilining o'rni va roli nihoyatda kattadir. Tolerantlik – bu har bir muayyan shaxs, uning fikri, nuqtai nazarini, har qanday boshqa bir madaniyat, dunyoqarashni, e'tiqodni ular qanday bo'lsa, shundayligicha qabul qilishga hozirlikni anglatuvchi murakkab fenomen hisoblanadi. Shuningdek, u bir-biriga o'xshamagan insonlarni birgalikda yashashga intilishini ham o'zida namoyon etadi.

Hozirgi tarixiy jarayonlarda o'sib borayotgan avlodning mafkurasi, qadriyatlar tizimi va dunyoqarashi shakllanishida zamonaviy sharoitlarda kechayotgan o'zgarishlar muhim o'rin tutadi. Tolerantlik tushunchasini nafaqat tarixiy kontekstda shakllantirish, balki boshqa ko'plab fanlar kesimida rivojlantirish va hayotga tatbiq qilish bugungi kunning dolzarb muammolaridan hisoblanadi.

O'zbekiston ko'p millatli va ko'p konfessiyali mamlakat hisoblanib, bugungi kunda mamlakatimizda 136 dan ortiq millat va elat hamda 17 ta diniy konfessiya vakillari istiqomat qiladi. Mamlakatimizda turli millat va din vakillarining tinchlik-totuvlikda, hamjihatlikda yashashi va ular o'rtasidagi kelib chiqadigan nizolarning oldini olish, tinch yo'l bilan hal qilishda tolerantlik omilini rivojlantirish hamda ularning tafakkurida tolerantlik madaniyatini shakllantirish bugungi kunda dolzarb hisoblanadi. Bundan tashqari, o'zbek xalqining o'tmishdan ko'p millatli va bag'rikeng xalq sifatidagi tarixini hamda O'rta Osiyolik buyuk mutafakkirlar ilmiy merosida tolerantlik g'oyalarning aks ettirilishi, Jadidchilik harakati namoyondalarining tolerantlik masalasi haqidagi fikrlarini va G'arb mutafakkirlarining tolerantlik omillarining rivojiga qo'shgan hissasini ilmiy tahlil qilish va amaliy ahamiyatini kuchaytirish ham muhim ahamiyat kasb etadi.

2. Metodlar va o'rganilganlik darajasi:

So'nggi yillarda tolerantlik kategoriyasi va uning xalqaro munosabatlar tizimida tutgan muhim o'rnini tadqiq etish zamonaviy ijtimoiy-siyosiy, falsafiy va tarix fanlari oldida turgan dolzarb ilmiy yo'nalishga aylanib ulgurgan. Mazkur kategoriya mahalliy olimlarimiz tomonidan ko'proq

falsafiy va tarixiy nuqtai nazardan o'rganilgan hamda tahlil qilingan bo'lib, bunga R.Murtazayeva, N.Karimov, O.Musayev, M.Xajiyeva va boshqalarning ilmiy izlanishlarini keltirib o'tishimiz mumkin. Ammo, tolerantlik kategoriyasi mahalliy siyosatshunos olimlar tomonidan deyarli o'rganilmagan. Chet el tadqiqotchilaridan L.V.Bayeva (Толерантность: идея, образы, персоналии) va L.K.Mullagaliyeva (Язык толерантности) kabilarning ilmiy ishlarida esa mazkur kategoriyaning tarixiy, ijtimoiy-falsafiy va siyosiy aspektlari ochib berilgan.

Shuningdek, tolerantlik kategoriyasini ijtimoiy-siyosiy jihatdan tahlil qilishda Sharq va G'arb faylasuflarining buyuk asarlarini, turli xil xalqaro hujjatlarni va xalqaro siyosiy institutlarning faoliyatini o'rganish hamda tahlil qilish ham muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

Shu bilan birga yuqorida ko'rsatilib o'tilgan mahalliy va chet el olimlarining ilmiy izlanishlarida Sharq va G'arb olimlarining asarlarida, ilmiy qarashlarida tolerantlik g'oyasining aks ettirilishi ham ilmiy tahlilga tortilgan hamda mazkur jarayonlar bilan bog'liq dolzarb muammolar o'rganilgan.

Mazkur ilmiy maqolani yoritishda qiyosiy tahlil, ma'lumotlarni umumlashtirish, taqqoslash va boshqa metodlardan foydalanilgan hamda har tomonlamalik, tarixiylik tamoyillariga tayanilgan holda ilmiy tahlil qilingan.

3. Tadqiqot natijalari:

Zamonaviy davrning yorqin belgilaridan biri migratsiya, globallashuv va insoniyat integratsiyasi natijasida yuzaga kelgan madaniy, konfessional, etnik an'analarning aralashib ketishidir. Ko'pgina xalqlar uchun ochiqlik davri ijobiy va salbiy oqibatlariga olib keladigan turli xil o'zgarishlar omiliga aylandi.

Bugungi kunda millatlarning o'zaro muloqoti va o'zaro tolerantlikning rivojlanishi natijasida demografik, ekologik ilmiy-texnikaviy, axborot, siyosiy jarayonlarning rivojlanishiga va dunyo sayyoramizda yashovchi barcha xalqlarning butun birligiga olib keldi. Uni umumiy resurslar, yuzaga kelayotgan global muammolar, axborot maydoni, umumiy fan va texnologiya birlashtiradi. Bu barcha urushlarni, davlatlararo to'qnashuvlarni, turli xil nizolarni, siyosiy rejimlarning qarama-qarshiliklarini to'xtatish va oldini olishga hamda murosaga keltirishga xizmat qiladi. Lekin turli xil xalqlarning o'zaro ta'siri va yaqinlashuvi natijasida yuzaga keladigan turli xil salbiy oqibatlar, muloqot va hamkorlikka intilishning yo'qligi, tomonlarning o'zaro hurmati va tushunishning sustligi, an'anaviy qadriyatlardagi farq va shunga o'xshash turli xil omillar millatlararo muloqot va tolerantlikka katta salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Mazkur muammoni hal qilish uchun prinsipial jihatdan yangicha bilim tizimini yaratish zarur. Jamiyat zo'ravonlikgacha bo'lgan har qanday xatti-harakatga befarqlik yoki liberal munosabatda emas, balki har bir xalq madaniyatining eng yaxshi yutuqlarini hurmat qilishi va boshqasining so'z erkinligiga asoslangan yangi aloqa tizimiga muhtoj bo'ladi. Buni amalga oshirish uchun esa xalqaro munosabatlar tizimida millatlararo muloqot va tolerantlikni shakllantirish hamda amalga oshirish zarur.

Jamiyat tarixiy rivojlanish bosqichlarida tolerantlik omili tarixchi olimlar tomonidan ikki yirik bosqichga bo'linadi:

Birinchi bosqich – bu qadimgi davrdan to ma'rifat (renesans) davrigacha bo'lgan juda keng tarixiy bosqichni o'z ichiga qamrab olgan. Bu bosqichda tolerantlik tushunchasini olimlar asosan diniy omillar bilan bog'laydilar.

Ikkinchi bosqich – bu ma'rifat (renesans) davridan boshlanadigan bo'lib, liberal tafakkur genezisining turli xil ko'rinishlarida inson huquq va erkinliklari konsepsiyasi, konstitutsionalizmning rivojlanishi, plyuralistik demokratiya tamoyillari, tinchlik, tolerantlik va multikulturalizm madaniyatlari bilan bog'liq zamonaviy modellar yoyilishi bilan izohlanadi. Mazkur bosqichni olimlar asosan huquq bilan bog'laydilar. Bu ikki tarixiy bosqich aynan shu jihatlari bilan bir-biridan keskin farq qiladi.

Sharq va G'arbning buyuk mutafakkir olimlari tolerantlik masalasiga katta e'tibor qaratganlar va uning rivojiga o'zlarining hissalarini qo'shganlar.

Tolerantlik tushunchasiga birinchilardan bo‘lib Epimenid, Aristotel, Gorgiy, Demokrit, Siseron, Epiktet, Ibn Sino, Beruniy, Farobiy, Rerix, J.Lokk, A.Shvayser, F.Volter va boshqalarning asarlarida ko‘plab fikrlar uchraydi.

Qadimgi Yunonistonning mashhur faylasufi Demokrit tolerantlik xususida quyidagi fikrlarni bildirib o‘tgan: “Yomonlikni yengib o‘tishda faqatgina insonni baxtli holatga olib boradigan bilimlarga ega bo‘lishi orqali erishish mumkin. Uning fikricha bilim ham Xudoning qudrati va xayollarni yengishga hamda ularni momaqaldiroq kabi tabiiy hodisalarga bo‘ysunishga yordam berishi kerak” deya ta’kidlaydi. Bu yerda aynan tolerant bo‘lishni, jamiyatda munosib o‘rin egallashni bilim orqali, o‘rganish orqali ko‘radi.

Aristotel ham birinchilardan bo‘lib tolerantlik xususida quyidagi fikrlarni bildiradi: “Fazilat egasi uni xuddi unga yaqin odamlar va begona odamlar bilan bir xilda harakat qiladi”. Aristotelning fikricha, siz begonalarga nisbatan ham shunday munosabatda bo‘lingki, xuddi o‘sha narsani o‘zingizga ham tilang.

Rimlik mutafakkir, mashhur notiq Siseron tolerantlikka quyidagicha fikrlarini bildiradi: “Biz nafaqat o‘zimiz uchun, balki, bizda haqqi bo‘lgan do‘stlarimiz va mamlakatimiz uchun ham dunyoga kelganmiz” deya ta’kidlaydi, ya’ni bu yerda daxldorlik hisini bildirib o‘tadi. Bu degani esa, siz faqat o‘zingiz uchun yashamaysiz, balki, jamiyatingiz, oilangiz uchun ham ya’ni boshqalarga farovonlik keltiradigan inson sifatida ham yashashingiz kerak.

Ingliz mutafakkiri J.Lokk ham o‘zining mashhur asarlarida tolerantlik xususida ko‘plab fikrlarni bildirib o‘tgan. U 1685-yilda Angliyadan Gollandiyaga surgun qilinadi va bu yerda u o‘zining mashhur “Bag‘rikenglik haqida maktub” asarini yozadi. J.Lokk tolerantlikka quyidagi ta’rifni beradi: “Tolerantlik o‘ta murosasiz pozitsiyalar o‘rtasidagi muvozanatni topishga imkon beradigan o‘ziga xos “oltin vosita”, tolerantlik – bu boshqalarning yaxshiliklariga nisbatan kishining ichki niyatidir” ya’ni bu yerda biz Aristotelning ta’biri bilan aytganda, inson ijtimoiy mavjudot bo‘lib, boshqa barcha tirik mavjudotlardan farqimiz ijtimoiyligimizdir, ya’ni boshqa hech bir mavjudotda bunday qiyofa yo‘q.

Aristotelning quyidagi fikrlari siyosatshunoslik fanida xususan xalqaro munosabatlarda mashhur konsepsiya hisoblanadi. Uning konsepsiyasiga ko‘ra: “Inson boshqa barcha tirik mavjudotlardan oltin oraliq bilan farq qiladi” ya’ni biz ijtimoiy, ongli mavjudot ekanmiz hayotimizda turli xil voqealar yuz berishi mumkin, masalan, turli xil ixtiloflar, nizolar, urushlar, murosasizliklar kelib chiqishi mumkin. Aynan shunday bir vaziyatlarga duch kelganimizda biz Aristotel tili bilan aytganda, “oltin oraliq” ni topishimiz kerak ya’ni u tomonini ham bu tomonini ham murosaga keltirib yashash bugungi kunda juda xavfsiz va ijobiy omillardan biridir. Bugungi kunda turli mamlakatlar o‘rtasida kelib chiqayotgan turli xil nizolar, urushlarning asosiy sababi ham “oltin oraliq” ning buzilishi yoki yo‘qligi hisoblanadi.

Aristotelning mazkur fikrlarini biz hatto “Qur’oni Karim” ning quyidagi oyatlarida ham uchratishimiz mumkin: “Oллоh bizni mukammal qilib yaratdi, farishtalarga berilmagan ne’matni insonga berdi” deyiladi. Bu yerda ya’ni tafakkur qilish faqatgina insonga berilganligi ko‘zda tutilgan. Biz ongli mavjudot ekanmiz, hayotimizda yuz bergan har qanday vaziyatda o‘zimizning tafakkurimiz bilan murosasozlik, tolerantlik yo‘lini izlab topishimiz zarur.

Fransiyalik olim V.Volter o‘zining “Tolerantlik to‘g‘risida” (“Trais sur la tolerance”) va “Diniy bag‘rikenglik” nomli risolalarida quyidagi fikrlarni bildiradi: “Bir tomondan murosasizlik barcha dinlarga xosdir, boshqa tomondan u daxriylik bilan bog‘liq xavfdan ogohlantiradi” deya ta’kidlaydi. Shuningdek, u har qanday din osonlikcha aqidaparastlikka aylanishi mumkinligini aytib, faqatgina chuqur diniy va falsafiy bilim jamiyatni olg‘a ildamlashga yordam berishini e’tirof etadi.

Ingliz mutafakkiri A.Shvayser o‘zining “Kamtarlik etikasi” asarida aynan tolerantlik dunyoqarashini ochib bergan: “Hayotning o‘zi va hayotga bo‘lgan ehtiyojni hurmat qilishni anglatadi bag‘rikenglik. Bunday iroda insonning axloqiy javobgarligi va burchi yuzaga keladigan harakatlarida namoyon bo‘ladi” deya ta’kidlaydi.

Rus mutafakkiri N.K.Rerix tolerantlik g‘oyasini o‘zaro ta’sirining faol shakli sifatida ilgari suradi: “Har bir inson boshqalar bilan muloqotga, ularning dardi, g‘amiga sherik bo‘lishiga ehtiyoji

bo'ladi. Shuning asnosida u jamiyatda shaxs sifatida tolerantlikni mustahkamlaydi, o'zaro hurmat va konsensusga (ya'ni kelishuvga) erishiladi" deya ta'kidlaydi.

Nemis faylasufi Immanuel Kant o'z asarlarida diniy tolerantlik xususida to'xtalib o'tadi. Faylasufning fikricha, tolerantlikning asosi aql bo'lishi kerak, faqat aqlgina to'g'ri fikrlashga qodir sub'ektni namoyon qilishi mumkin hamda tolerantlik boshqalarga nisbatan sust harakat emas, balki, faol munosabatdir.

Dialektik materializm asoschilaridan biri Fridrix Engels tolerantlikning ijtimoiy ahamiyatini ochib bergan. Uning fikricha, jamiyatda sog'lom tolerant muhitni yaratish orqali turli xil etnik guruhlar, konfessiyalar, jamiyatlar va mamlakatlar o'rtasida faol aloqalarni o'rnatish hamda rivojlanishning yuqori darajasiga erishish mumkin. Shuningdek, u agar insonlar o'rtasida tolerantlik bo'lmasa, insonning hayvonga aylanishi sodir bo'lishi mumkinligini ham alohida ta'kidlab o'tadi. Ammo faylasuf tolerantlikning o'ta yuqori darajasini rad etadi. Bundan tashqari, Engels tolerantlikni "diniy axloq" bilan bog'lashga harakat qiladi va tolerantlik yomonlikka zo'ravonlik bilan qarshilik qilmaslik, kechiruvchanlik hamda jamiyatning, davlatning eng muhim ijtimoiy tamoyili ekanligini ham alohida ta'kidlab o'tadi.

Rus adibi L.N.Tolstoy "Yovuzlikka zo'ravonlik bilan qarshilik qilmaslik" hamda "Umuminsoniylik asosida jamiyatni axloqiy va ma'naviy yangilash" kabi g'oyalarni ilgari surgan. Mazkur g'oyalarida adib tolerantlik xususida ham to'xtalib o'tadi. Uning fikricha, tolerantlik faol hayotiy pozitsiyadir, bag'rikenglik o'zaro tushunish va bu orqali boshqa insonlarga hamda qo'shni xalqlarga yaxshi munosabatda bo'lishni ham o'zida namoyon etadi.

Yana bir rus mutafakkiri V.G.Belinskiy ham o'z asarlarida o'zaro tolerant bo'lish xususida quyidagi fikrlarni bildiradi: "Har kim o'z fikrini boshqalarning fikri haqida o'ylamasdan aytadi, u qanday fikr bo'lsa ham siz mazkur fikrni hurmat qilishingiz va toqatli bo'lishingiz kerak. Chunki har bir inson o'zining mustaqil fikrini bildirishi ham uning universal huquqidir. Siz uning universal huquqini amalda tan olishingiz tolerantlik hisoblanadi" deya ta'kidlaydi.

O'rta Osiyolik mutafakkirlar asarlarida ham bag'rikenglik g'oyalari aks ettirilgan. Uzoq vaqt davomida tolerantlik faqat g'arbiy sivilizatsiya fenomeni deb tan olingan edi. Ammo, bugungi kunda ko'plab yevropalik va amerikalik tarixchi, siyosatshunos, madaniyatshunoslar tomonidan tolerantlik Sharqda qadimdan mavjud bo'lib, keyinchalik esa g'arb jamiyatining qadriyati sifatida qabul qilingan, deya fikr yuritmoqdalar.

Sharqning buyuk qomusiy olimi Abu Rayhon Beruniy etnik va diniy jihatdan bag'rikeng inson bo'lgan. U Ziyoriyalar sulolasining (927-1090) mashhur vakili Qobus ibn Vashmgirning (978-1012) shia mazhabida bo'lganligini o'zaro munosabatlarda to'siq deya hisoblamagan. Beruniy o'zining "Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar" asarini ham aynan unga homiylik qilgan shu hukmdor nomiga bag'ishlagan edi. Beruniy Jurjonda xristian dinidagi Abu Sahl al-Masihidan ham saboq olgan.

Sharq mutafakkirlaridan Abu Nasr Farobiy ijodida tolerantlik g'oyalari yuksak ro'l o'ynaganini yaqqol ko'rishimiz mumkin. Uning "Baxt-saodatga erishuv yo'llari haqida risola", "Shaharni boshqarish", "Urush va tinch turmush haqida kitob", "Fazilatli hulqlar", "Fozil shahar odamlari qarashlari" singari asarlari o'zining boy insonparvarlik va bag'rikenglik tamoyillari singdirilganligi bilan muhim ahamiyatga egadir. Farobiyning boy ilmiy merosi shunisi bilan xarakterliki, unda barcha davrlarda barcha jamiyatlar intiladigan ideal sifatlarga: fozillar jamiyati, fozillar shahri hamda fozil inson tushunchasi, uni o'ziga xos xususiyatlariga muhim ahamiyat qaratadi.

Jadidlar harakatining buyuk namoyondalari ham o'zlarining hayoti va faoliyati davomida bag'rikenglik g'oyasini targ'ib qilganlar. Milliy taraqqiyparvarlik harakatining buyuk namoyondasi, siyosiy arbob Abdulla Avloniy bag'rikenglik masalasida quyidagi fikrlarni bildirib o'tadi: "Odamgarchilikka, insoniylikka putur yetsa, musulmonlarning diliga ittifoq o'rniga nifoq, adolat o'rniga zum, muhabbat o'rniga adovat, g'ayrat o'rniga atolat (murtadlik), muruvvat o'rniga g'azab, sahovat o'rniga buxl (baxillik), tavoze o'rniga kibr, sadoqat o'rniga iftiro (bo'hton), shafqat o'rniga hasad, hurmat o'rniga husumat, qanoat o'rniga tama, sabr o'rniga g'urur, iqtisod o'rniga isrof, - avf o'rniga daxshat, sa'y o'rniga safohat (nodonlik), g'ayrat o'rniga xurofot (bid'at) aralashadi".

Shuningdek, Avloniy adolatni, har bir millatning ozod va baxtli bo'lish huquqini dunyoning asosi deb biladi va boshqalarga jabr qiluvchining yoqasi hech qachon jazo qo'lidan qutila olmasligini ta'kidlab o'tadi. Uning fikricha, odamlar o'rtasida mehr-muhabbat, do'stlik qaror topishiga, adolat va haqiqat tantana qilishiga, yorug' kunlar kelishiga ishonish darkor. Buning uchun esa xalq o'z haq-huquqlarini anglagan bo'lishi, nima uchun kurashayotganini aniq bilishi va o'z yo'lining to'g'riligiga ishonch hosil qilishi lozim, deb hisoblaydi.

Jadidlar harakatining yana bir buyuk namoyondasi Mahmudxo'ja Behbudiy Turkiston parlamentida faqat rus tilidagina gapirish katta xato bo'lur edi, deb hisoblardi, turkiy va rus tillari teng huquqqa ega bo'lishi kerak va bu narsa ertami-kechmi amalga oshadi deb ishongan. Darhaqiqat, tillarni hurmat qilish bu – millatlarni hurmat qilish, ularni tushunish va birgalikda bahamjihat yashash degani. Millatlararo totuvlik hukm surgan davlatda esa albatta tinchlik-totuvlik, o'sish, rivojlanish bo'ladi.

So'z mulkingning sultoni, buyuk mutafakkir Alisher Navoiy ham o'zining asarlarida bag'rikenglik va tinchlik g'oyalarini ilgari surgan. Insonlararo munosabatlarda shunday narsalar borki, Navoiy fikricha ularning ta'siri jamiyat rivojiga, insoniy qadr, ezgulik va mehr-shafqat jamiyat ma'naviy hayotining asosini tashkil etishiga jiddiy to'sqinlik qilib keladi. Navoiy bag'rikenglik xususida quyidagi mashhur fikrni bildirib o'tadi: "Jaholatga qarshi ma'rifat bilan kurashish darkor". Bu yerda ma'rifat sifatida tolerantlik, ya'ni bag'rikenglik har qanday jaholatga ma'rifat, tinchlik yo'li bilan qarshilik ko'rsatish, bu esa qurol kuchidan ancha xavfsiz va samarali yo'l ekanligi nazarda tutilgan.

4. Xulosalar:

Yuqoridagilardan shuni xulosa qilishimiz mumkinki, qayerda millatlararo totuvlik g'oyasining ahamiyati anglab yetilmasa, jamiyat hayotida turli ziddiyatlar, muammolar vujudga keladi, ular tinchlik va barqarorlikka xavf soladi. Millatlararo totuvlik g'oyasini amalga oshirishga g'ov bo'ladigan eng xatarli to'siq – tajovuzkor millatchilik va tolerantlik ongining shakllanmaganligidir. Bunday illat, zararli g'oya tuzog'iga tushib qolgan jamiyat halokatga yuz tutadi. Shuning uchun ham jamiyatimizda tolerantlik ongini shakllantirish bugungi kunning dolzarb masalasi.

Boshqa madaniyat odamiga nisbatan tolerantlik munosabati, past madaniyatli bo'lgan odamga nisbatan bo'lgan munosabatdan tubdan farq qiladi. Har qanday qadr – qimmatni hurmat qilish, qo'pollik, yomon did, odobsizlik, axloqsizlik, zo'rovonlikka har qanday shaklda xushmuomalalik bilan munosabatda bo'lishni anglatmaydi. Bunda tolerantlikning chegarasi bor, umuman olganda, bu hayot, erkinlik, sog'likka tahdid soladigan hamma narsalarga taalluqli emas. Bag'rikenglik sizni hech qanday muammolardan xalos eta olmaydi, bu faqat turli xil shaxslarning tinch – totuv yashash farzidir. Shu bilan birga bugungi kunda madaniyatni rivojlantirish uchun yana bir narsa talab etiladi.

Ajdodlardan meros bo'lib qolgan merosni saqlab qolish va ko'paytirish bo'yicha harakatlardir. Zamonaviy ta'lim tizimi jihatdan, bu muammoni hal qilishda samaraliroq emas. Ko'pgina ta'lim standartlari amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga aniq yo'naltirilgan holda ishlab chiqilgan va axloqiy, estetik, falsafiy ta'limni butunlay chiqarib tashlaydi.

Iqtiboslar\Сноски\ References:

1. Баева Л. В. Толерантность: идея, образы, персоналии. Астрахан. 2009. 228 с. (Baeva L.V. Tolerance: idea, images, persons. Astrakhan. 2009. 228p.)
2. Муллағалиева Л.К. Язык толерантности. – Уфа. 2012. 148 с. (Mullagaliyeva L.K. The language of tolerance. – Ufa. 2012. 148p.)
3. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. СПб. АСТ. 1996. 587 с (Fasmer M. Encyclopedic dictionary of the Russian language. SPb. AST. 1996. 587p.)
4. Murtazayeva R.X. O'zbekistonda millatlararo munosabatlar va tolerantlik. Oliy o'quv yurtlari talabalari uchun darslik. – Toshkent: Go To Print. 2020. 467 b.
5. (Murtazayeva R.Kh. Interethnic relations and tolerance in Uzbekistan. Textbook for students of education University. – Tashkent: Go To Print. 2020. 467p.)

6. Рерих Н.Л., О вечном.-М.:Республика,1994. 462 с. (Rerikh N.L. About forever. – Moscow, 1994. 462p.)
7. E'zoza Karimova O'zbek tolerantligining o'ziga xos xususiyatlari. Oliy o'quv yurtlari talabalari uchun o'quv qo'llanma. – Toshkent: O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jam'armasi nashriyoti. 2006. 59 b. (E'zoza Karimova Specific features of Uzbek tolerance. Textbook for students of education University. – Tashkent: Union of Writers Uzbekistan. 2006. 59p.)
8. Буюк алломалар ижодида ахиллик ва бағрикенглик. – Тошкент: Жаҳон иктисодиёти ва дипломатия университети. 2005. – Б, 67-74.(Harmony and tolerance from the works of great scholars. – Tashkent: University of World Economy and Diplomacy. 2005. – P, 67-74.)
9. Tolerantlik prinsipining bayonnomasi. 1995-yil 16-noyabrda YUNESKO Bosh Konferentsiyasining 5.61 qarori bilan tasdiqlangan Xalqaro Shartnoma. YUNESKO.1995. (Statement of the principle tolerance. 1995. International agreement approved by the 5.61 decision of the general conference of UNESCO on November 16 1995.)
10. Бондырева С.К. Колесов В. Толерантност: Введение в проблему – Воронеж: МОДЕК, 2003. – С. 5. (Bondiryeva S.K, Colesov V. Tolerance: introduction into the problem. – Voronezh: MODEC, 2003. – P 5.)
11. Кант И. Сочинения: В 8-ми. М.: ЧОРО, 1994. – С. 171. (Kant I. Total works: The 8-volume. М.: ChORO, 1994. – P, 171.)

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 18 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 18

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 18

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000